

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 9

МАДАНИЈАТ ВА САНЏАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

NOVEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-9>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

XAYITOV Oblaqul Aliqulovich

NavDPI

“Musiq ta’limi” kafedrasi dotsenti v.b.<https://doi.org/10.5281/zenodo.10081349>

SHARQ MUSIQA MADANIYATI HAQIDA O‘QUVCHILARIGA TUSHUNCHA BERISHNING NAZARIY OMILLARI

ANNOTATSIYA

Sharq musiqa madaniyatining qadimiy davrlaridan tortib bosqichma-bosqich bugungi kundagi o‘rni va ahamiyati, sharq musiqashunoslarining musiqa ilmida amalga oshirgan buyuk xizmatlari hamda uni rivojlantirishdagi hissalarini bilish, o‘quvchilarda milliy g‘urur, qadr-qimmat, ehtirom tuyg‘ularini shakllantirishga xizmat qiladi.

Mazkur maqolada Sharq xalqlari musiqa madaniyati uslublarini maktab tizimida o‘rgatishni rivojlantirish istiqbollari ilmiy, nazariy va amaliy jihatdan yoritilgan. Jumladan, Muvoraunnahr, yaqin va uzoq Sharq xalqlarining musiqa madaniyati, mumtoz ijrochiligi, folklor, raqslar, milliy, an’anaviy va zamonaviy musiqa cholg‘ulari tarixi va konsepsiyasi haqidagi ma’lumotlar qamrab olinganligi bilan ahamiyatlidir.

Kalit so‘zlar: Sharq, milliy, mahalliy, raga, doston, musiqa madaniyati, katta ashula, yalla, raqs, qo‘shiq.

ЧИТАТЕЛЯМ О ВОСТОЧНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОНИМАНИЯ

АННОТАЦИЯ

Изучение роли и значения восточной музыкальной культуры с древнейших времен до наших дней, больших заслуг восточных музыковедов в музыкальной науке и их вклада в ее развитие, служит формированию у студентов чувства национальной гордости, достоинства и уважения.

В этой статье освещены научные, теоретические и практические аспекты развития преподавания стилей музыкальной культуры народов Востока в школьной системе. В частности, Муворауннахр значим тем, что содержит сведения об истории и концепции музыкальной культуры, классическом исполнительстве, фольклоре, танцах, национальных, традиционных и современных музыкальных инструментах народов Ближнего и Дальнего Востока.

Ключевые слова: Восток, национальная, местная, рaga, эпос, музыкальная культура, катта ашула, ялла, танец, песня.

TO READERS ABOUT ORIENTAL MUSIC CULTURE THEORETICAL FACTORS OF UNDERSTANDING

ANNOTATION

Studying the role and significance of Eastern musical culture from ancient times to the present day, the great merits of Eastern musicologists in musical science and their contribution to its development, serves to develop in students a sense of national pride, dignity and respect.

In this article covers the scientific, theoretical and practical aspects of the development of teaching the styles of music culture of the Eastern peoples in the school system. In particular, Muvoraunnahr is significant because it contains information about the history and concept of musical culture, classical performance, folklore, dances, national, traditional and modern musical instruments of the peoples of the Near and Far East.

Key words: East, national, local, raga, epic, musical culture, katta ashula, yalla, dance, song.

Bugungi kunda yurtimizda yoshlar san'atga qiziqtirish, xususan, musiqiy bilimlarini oshirishlari, shu bilan birgalikda bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishi uchun yetarlicha shart-sharoitlar yaratilgan. Bu borada davlatimiz tomonidan bir qator xayrli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2017-2021-yillarga mo'ljallangan "Harakatlar Strategiyasi" hamda 2019-yildagi "Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5 ta muhim tashabbus"ning birinchisi ham yoshlarni musiqa, rassomchilik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodini yuzaga chiqarishga qaratilgan.

O'sib kelayotgan yosh avlodni milliy ruhda tarbiyalash, ularda milliy qadriyatlarimizga ongli munosabat tushunchalarini shakllantirish hamda Sharq musiqa madaniyatining dunyoga mashhur bo'lgan eng yutuqli janrlarini o'rganish davr talabidir. Xalq musiqa merosidagi avvalambor milliy cholg'ularda tarannum etilayotgan o'zbek klassik musiqasi, Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq hamda zamonaviy kompozitorlarimiz hayoti va ijodiy faoliyati bilan o'quvchilarni tanishtirish, bu orqali ularning musiqiy didi va saviyasini o'stirish, bilim, ko'nikma hamda malakasini oshirish muhim vazifalardan hisoblanadi.

"Sharq musiqasi – sharq falsafasi sharq dunyosining uzviy bir qismidir. Sharq musiqasining jahon madaniy merosida tutgan o'rni benihoya buyuk" [1, B.12].

Bugungi kunda belgilangan ustuvor ma'naviy-madaniy vazifalarga muvofiq "Jahon xalqlari musiqa tarixi" majmuasidagi "Sharq xalqlari musiqa tarixi", "Sharq xalqlari musiqa cholg'ulari va tarixi" fanining asosiy maqsadi: talabalarga Sharq xalqlari musiqa an'analari haqida ilmiy asoslangan tizimli bilimlar doirasini hosil qilish, bo'lajak san'atkorlarning badiiy tafakkurini qo'shni xalqlar musiqa merosiga doir ma'lumotlar bilan kengaytirish va o'zbek musiqasining Sharq va jahon xalqlari musiqa madaniyatiga ko'rsatgan tarixiy ta'sirini o'rganish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etayotgan "Sharq va G'arb madaniyatlari" kesimida idrok etishdir.

Sharq xalqlari musiqa cholg'ularini tarixini o'rgatish va audio DVD, CD va internet tarmoqlari orqali yaqindan masofaviy tanishtirish, ularni bajarish kompleksi kabi muammolar o'z yechimini kutmoqda. Bu jarayonda o'quvchilar musiqa madaniyatiga oid quyidagi bilim, ko'nikma va malakalarini egallashlari shart:

- Har bir mahalliy uslubda o'ziga xos ijrochilik uslublari va musiqa cholg'ularini bilishi;
- Sharq xalqlari musiqa madaniyatining mumtoz (maqom, mug'om, muqom, nad va fardxonlik, diniy musiqa tasnifi, raqs va suxanronlik teatral musiqiy dramatik san'ati), shuningdek, Mag'rib va Mashriq musiqa madaniyati ijrochiligining milliy va mahalliy uslublari, xususiyatlari va O'zbekistonda mashhur musiqa janrlari (dostonchilik, katta ashula, yallachilik) kabilarni bilish, binobarin, o'tmishimiz va Sharq xalqlari madaniyatidagi mashhur ijrochilarni bilishi;
- Maqom haqida tushuncha ega bo'lishlari. O'zbek maqomlari va ularni asosiy turkumlari, Shashmaqom, uning cholg'u va ashula yo'llari, Farg'ona- Toshkent maqomlari, cholg'u va aytim yo'llarini bilishi;

- O‘zbekiston hududida mumtoz musiqaning ko‘p tarmoqli va mahalliy an‘analarga ega ekanligi, ularning o‘xshashligi va o‘ziga xosligi, mahalliy musiqa an‘analarining zamonaviy musiqa, bastakorlik va kompozitorlik ijodi sohasida namoyon bo‘lishini bilishi;

- Ikki ovozli qo‘shiqlarni sof ovozda kuylash, major uch tovushligidan minor uch tovushligiga mustaqil kuylab o‘ta olishi;

- Kuylashda forte va piano dinamik tuslarini bajarish, o‘zi va tengdoshlari ijro etgan qo‘shiqlarning ijrochilik saviyasi va badiiy sifatini baholay bilishi;

- Mashhur qo‘shiq va ashulalar, yor-yorlar hamda ushshoqlarning mahalliy ijro uslubi hamda variantlarini tinglab, ularni farqlay olishi;

- Kuylash va tinglash madaniyatiga ega bo‘lish kabilardir.

“Markaziy Osiyoda eng qadimgi mehnat qo‘shiqlari o‘sha davr turmush tarzi bilan bevosita bog‘lanib tarannum etilgan. Markaziy Osiyo hududida qadimgi Buxoro zaminidagi Darvozaqir, Varaxsho-Qizbibi, Romush (Romitan), Tojikistondagi Ro‘shan (Badaxshon) tumanlarida, Panj daryosi va Iskandar Zulqarnayn daryosi atroflari, Surxandaryoning Ayritom va uning atroflarida, Ko‘shon (Aleksandriya), Turkmanistonning “Niso” (Doro-I) va “Marv” (Doro-II) zaminlarida yashovchi qabilalar o‘rtasida musiqa cholg‘ulari nisbatan ilgariroq “Neolit va Eneolit” davrlarida paydo bo‘lganligini taxmin qilish mumkin. Ayniqsa, nomusiqiy buyumlarning shakllanishi, ya‘ni “Idiofonlar” va cholg‘ulardan nog‘orasimon va doyra kabi urma zarblilar ertaroq paydo bo‘lganligi haqida san‘at tarixi bilan bog‘liq ilmiy adabiyotlarda tegishli ma‘lumotlar berilgan” [2, B.6].

Musiqa naqadar qadimiy san‘at ekanligi, o‘zbek xalq musiqasining ildizlari uzoq davrlarga taqalib, asrlar, yillar davomida sayqallani, rivojlanib kelganligi, shu bois xalqimizning boy madaniyatini, milliy qadriyatlarimizni o‘zida aks ettirishni va nihoyat, o‘zbek milliy musiqamiz umumbashariy jahon musiqa madaniyatining ajralmas bir bo‘lagi ekanligini tasavvur qila olishlari lozimdir.

Zokirjon Oripov o‘zining “Sharq musiqiy manbashunosligi (X-XI asrlar)” nomli o‘quv qo‘llanmasida Sharq musiqasini va uni ilmiy jihatdan o‘rganish borasida quyidagi fikrlarni keltiradi:

“X-XI asrlar Sharq musiqashunosligining yozma yodgorliklarini manbashunoslik va matnshunoslik jihatidan o‘rganish XX asrning o‘ttizinchi yillaridan qizg‘in pallaga kirdi. Bu xayrli ishning peshqadami buyuk fransuz olimi baron D’Erlanje bo‘ldi. 1930-1939-yillar davomida uning Parijda nashr ettirilgan “Arab musiqasi” nomli ko‘p jildlik asarida o‘rta asrlarda arab tilida yaratilgan musiqiy-nazariy risolalardan asosiyarlari fransuzcha erkin tarjimasini, tahlili va sharhi bilan berilgan edi. Biroq bu ulkan ish tarkibiga risolalarning asl matnlari kirmagan. Hozirgi kun nuqtai nazaridan musiqa atamalarining sharhida noaniqliklar bordek tuyuladi. Bu noaniqliklar Sharq (arab) musiqa atama va tushunchalarini Yevropa xalqlari musiqa atama va tushunchalariga moslashga harakat qilishda ham bo‘lishi mumkin. Ammo D’Erlanjening mazkur asari o‘z qiymatini yo‘qotgan emas, o‘rta asrlar Sharq musiqa ilmiga tegishli risolalarni o‘rganuvchilar uchun u hamon qimmatli manbadir [3, B.4].

Bundan tashqari, O‘zbekiston mahalliy uslublaridan: Surxondaryo-Qashqadaryo; Buxoro-Samarqand; Xorazm, Farg‘ona-Toshkent va qisman Qoraqalpog‘iston mahalliy uslublarini bir-biridan ajrata bilish va ulardagi mahalliy uslublarning xalq og‘zaki ijodlarini o‘rganib chiqish va teatral obrazlarini zamonaviylikda takomillashtirish ham dolzarb masalalardan biridir.

“Ma‘lumki, an‘anaviy o‘zbek musiqasi asrlar davomida ikki asosiy yo‘nalishda: folklor va professional yo‘nalishda rivojlanib kelgan. Folklor musiqasi, mustaqil yo‘nalish sifatida: “xalq musiqasi”, “xalq professional musiqasi”, “mumtoz musiqa” va boshqa turli nomlar bilan atalib kelingan. So‘nggi vaqtlarda esa ko‘proq “og‘zaki an‘anadagi professional musiqa” deb yuritilmoqda. Og‘zaki an‘anadagi professional musiqa deganda, eng avvalo, ushbu kasb namoyandalari, mohir sozanda, xonanda va bastakorlarni ijodiy mahsuloti bo‘lmish maqomlar hamda shunga o‘xshash yirik shakldagi murakkab kuy va ashulalar ko‘zda tutiladi” [4, B.33].

Musiqa merosining har ikkala qatlami ham bir-biriga doimo bog'liq holda rivojlanib kelgan. Folklor, og'zaki professional musiqa uchun ilhom manbai, hayotbaxsh kuch bo'lib xizmat qilgan bo'lsa, o'z navbatida maqom yo'llari asosida yo'zlab xalq kuy va qo'shiqlari yaratilgan. Folklor va og'zaki an'anadagi professional musiqani bog'lovchi eng muhim omillardan biri - ularning og'zaki an'anaga mansubligidir. Shu bilan bir qatorda, folklor va og'zaki an'anadagi professional musiqaning farqli tomonlari ham mavjud. Bu kollektiv ijod. Mehnat va marosim qo'shiqlarida va o'lanlarda ijrochi, tinglovchi, kuy yaratuvchi birlikni tashkil qiladi.

Musiqa namunalari esa o'zining murakkab, barkamol va puxtaligi bilan ajralib turadi. Bu borada yetakchi janr hisoblangan maqomlar monodik (bir ovozlik) musiqa sharoitida, musiqa tafakkurining eng yuksak ko'rinishlaridan biridir. Maqomlarni yuqori saviyada ijro etish puxta bilim, tajriba va alohida mahorat talab qiladi. Bu asarlarni chuqur idroklash uchun ham ma'lum darajada tayyorgarlik lozimdir.

Shuningdek, Sharq mumtoz musiqa janrlaridan yana biri Raga bo'lib, Hindiston an'anaviy mumtoz ijrochiligining kasbiy yo'nalishlaridan hisoblanadi. Ushbu yo'nalishning nazariy va amaliy jihatdan farqlab bilish, tuzilishi jihatdan garmonik va ritmik uslubini sharxlay bilishlari zamonaviy o'quvchilarga xosdir.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni talablari asosida ta'lim tizimida ro'y berayotgan o'zgarishlar umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi boshqa o'quv fanlar qatori "Musiqa madaniyati" fanining o'qitilishini ham tubdan yangilanib kelganidek, ularni yanada takomillashtirishi taqozo etmoqda.

"Musiqa madaniyati" fani o'quvchilarning ma'naviy, badiiy va axloqiy madaniyatini shakllantirishda, milliy g'urur va vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishga, ijobiy mahorat, nafasat va badiiy didni o'stirishga, fikr doirasini kengaytirishga, mustaqil va tashabbuskorlikni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Barcha o'quv fanlar qatori musiqiy ta'lim ham davlat ta'lim standartining joriy etishi milliy musiqiy meroslardan to'laqonli foydalanish imkonini beradi. Bular; ommaviy xalq kuy va qo'shiqlarida, xonanda va sozandalarning ijodiy faoliyatida o'z aksini topdi.

Musiqa ta'limidan davlat ta'limi asosida yangi ta'lim mazmunida o'quvchining musiqiy bilim va malakalari bilan birga ularda kuzatuvchanlik, xotirani mustahkamlash, obrazli tasavvur qilish, ularga ijodkorlik, mustaqillik, tashabbuskorlik, badiiy va musiqiy did kabi hislatlarni rivojlantirishni ta'minlaydi.

Ta'lim mazmunining majburiy talablari: "Musiqa madaniyati" fanining mazmunida bo'lgan majburiy talablar nazariy va amaliy faoliyatlar majmuasidan tashkil topib, ular quyidagi mavzularni belgilaydi.

Boshlang'ich musiqa savodi, musiqiy asarlar ijodkorlari faoliyati, musiqa ijrochiligi, xor, ansambl, orkestr, o'zbek xalq cholg'ularini bilishni, mashhur o'zbek sozandalari va xonandalarining ijodiy faoliyati, musiqiy atama va iboralar, musiqa fanlari asosida milliy musiqa madaniyatimizni o'zlashtirishni nazarda tutadi. Bu mavzular dars jarayonida quyidagi o'quv faoliyatlarida nazariy va amaliy mashg'ulotlar vositasida bajariladi:

1. Musiqa tinglash.
2. Jamoa bo'lib kuylash.
3. Musiqa savodi.
4. Musiqa ijodkorlari.

Musiqa tinglash va kuylash ta'lim mazmunining asosini tashkil etadi. Jamoa bo'lib kuylash faoliyati o'quvchilarning musiqiy o'quv qobiliyati hamda ijrochilik malakalarini rivojlantirish uchun zarurdir.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Karimov I.A. “Ma’naviy yuksalish yo‘lida”. Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 1998-yil. 366 b.
2. Saidiy S.B. “O‘zbek musiqasi tarixi” I qism. Darslik. Buxoro “Durdona” nashriyoti, 2020-yil. 176 b.
3. Oripov Z. “Sharq musiqiy manbashunosligi (X-XI asrlar)”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 1998-yil. 160 b.
4. Saidiy S.B. “O‘zbek musiqasi tarixi” II qism. Darslik. Buxoro “Durdona” nashriyoti, 2020-yil. 168 b.
5. www.lex.uz

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz